

ISCSP

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
UNIVERSIDADE DE LISBOA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

***Lisboa está na moda:
fatores que levam a gentrificação da cidade e suas
dimensões***

Fernando Cenirio dos Santos

Comunidade, Redes de Vizinhança e Políticas de Habitação
Profa. Romana Xerez
Mestrado em Política Social

*Lisboa
2020*

WWW.ISCSP.U LISBOA.PT

Resumo

Lisboa tem alcançado uma enorme projeção internacional enquanto destino turístico. Progressivamente o governo vem a estimular a vinda de mais imigrantes qualificados e busca atrair investimentos estrangeiros. Tal processo gera receitas econômicas e financeiras ao Estado, todavia faz surgir também problemas sociais, em especial no que se refere ao encarecimento do custo de vida para a população residente. A entrada de capitais estrangeiros não gera benefícios sociais a todos, pelo contrário, faz com que haja uma desigualdade entre aqueles mais favorecidos, que podem navegar no “boom” do turismo, em contraste com os cidadãos com menor poder aquisitivo, que são obrigados a deixar as regiões centrais da cidade em busca de alternativas economicamente viáveis de habitação. Aos poucos, a insatisfação da população com tal situação faz surgir tensões que geram movimentos sociais, almejando, por meio da democracia participativa, voz junto ao Estado para a formulação de políticas que harmonizem a defesa dos interesses dos cidadãos com o crescimento da cidade. Este estudo analisará todas estas questões, simultaneamente identificando e relacionando os principais fatores que têm causado o significativo aumento do custo de habitação em Lisboa, especialmente após o período de recuperação pós-crise, a partir de 2014, caracterizado pelo crescimento econômico português.

Palavras-chave: Gentrificação, Turismo, Habitação, Movimentos Sociais, Democracia Participativa.

Abstract

Lisbon has achieved a huge international projection as a tourist destination. The government tries to encourage the arrival of more qualified immigrants and seeks to attract foreign investment. This process generates economic and financial revenues for the State, however it also raises social problems, especially with regard to the increase in the cost of living for the resident population. The influx of foreign capital does not generate social benefits at all, on the contrary, it causes an inequality between those most favored, who can navigate the tourism boom, in contrast citizens with less purchasing power, who are forced to leave the central regions of the city in search of economically viable housing alternatives. Gradually, the population's dissatisfaction with such a situation gives rise to tensions that generate social movements, aiming, through participatory democracy, for a voice with the State for the formulation of policies that harmonize the defense of citizens' interests with the growth of the city. This study will analyze all these issues, simultaneously identifying and listing the main factors that have caused the significant increase in the cost of housing in Lisbon, especially after the post-crisis recovery period, starting in 2014, characterized by Portuguese economic growth.

Keywords: Gentrification, Tourism, Housing, Social Movements, Participatory Democracy.

Introdução

Lisboa, tal como outras cidades europeias, tem sofrido nos últimos anos grandes mudanças devido ao crescimento dos setores turístico e imobiliário, especialmente na sua região central. Essa realidade traz consigo diversos dilemas do ponto de vista das políticas públicas, uma vez que tanto a população originalmente residente quanto os setores do comércio e serviços passam por um processo de gentrificação. Tal fenômeno é caracterizado pelo aumento do custo habitacional, pelo fechamento de estabelecimentos comerciais tradicionais e pela revitalização de espaços centrais, dando lugar a novos tipos de investimento, que têm como público-alvo o turista e o investidor, o que leva os moradores lisboenses a buscar por novas moradias mais acessíveis em regiões periféricas da cidade.

Com os preços inflacionados, há uma preocupação e insegurança com a habitação por parte dos indivíduos pertencentes aos segmentos da classe média e baixa. O aumento do valor da habitação e a carência de oferta para arrendamento contribuem para que ocorram movimentos e manifestações de insatisfação como, por exemplo, o Movimento Morar em Lisboa, iniciado em 2016, reunindo moradores, organizações e associações, demandando ao poder público uma maior regulação das políticas habitacionais de Lisboa que contasse com a participação democrática da população (Ribeiro M. B., 2017).

O presente estudo investigará o fenômeno da gentrificação, suas causas e suas relações com os movimentos sociais e a demanda por democracia participativa. Logo, serão identificados e analisados os principais fatores que causam a elevação no custo de habitação. Para este estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfico-documental, analisando teorias e dados que permitissem identificar, avaliar e mensurar as dimensões deste fenômeno. A pergunta central deste trabalho consistiu assim em perceber “quais são os fatores responsáveis pelo processo de gentrificação contemporânea na cidade de Lisboa?”

Esta pesquisa não pretende trazer uma visão completa e sobre os temas abordados, e sim ser um ponto de partida, com uma perspectiva voltada para a interação entre os diversos fatores envolvidos com o aumento do custo habitacional e suas consequências na sociedade lisboense. Pretende-se utilizar uma abordagem sistêmica para construir uma lógica argumentativa que permita entender os fatores e suas dimensões.

1. Sobre o Conceito de Gentrificação

Gentrificação é o conceito mais importante para a compreensão do presente estudo. Designa o movimento de entrada de novos grupos com padrões econômicos mais elevados, muitas vezes jovens de classe média, a áreas centrais desvalorizadas e abandonadas da cidade, tendo

como efeito uma valorização dessas áreas. Trata-se de um processo de mudança socioespacial, em que a reabilitação de imóveis residenciais atrai a fixação de novos moradores, levando ao desalojamento dos atuais que não podem mais pagar o aumento dos custos de habitação (Mendes, 2017a).

O termo gentrificação, de acordo com Costa (2016), que vêm do inglês *gentrification*, derivado de “*gentry*”, por sua vez se deriva do francês “*gentrifier*”, significa ‘de origem rica ou nobre’, sendo utilizado pela primeira vez pela socióloga britânica Ruth Glass, em 1964, ao analisar as transformações imobiliárias em determinados subúrbios londrinos. O termo se tornou popular a partir para designar o fenômeno de pessoas de classes sociais mais elevadas começarem a se mudar para locais onde antes só moravam trabalhadores de classes social mais baixa, causando a elevação do custo habitacional, bem como de bens e serviços, e expulsando os antigos moradores para zonas periféricas da cidade (Fernandes, Carvalho, Chamusca, & Pinto, 2018; Costa, 2016).

O comércio, por exemplo, é afetado pelo processo de gentrificação quando se começa a ver a substituição de estabelecimentos comerciais tradicionais (lojas de talhos, pastelarias, pequenos mercados etc.) por lojas de souvenirs, pousadas, cafeterias, restaurantes etc. (Fernandes, Carvalho, Chamusca, & Pinto, 2018). Os residentes são prejudicados, em especial os mais idosos que, com mais dificuldades de locomoção, já não encontram no bairro um comércio que atenda às suas necessidades (Mendes, 2017b).

Paralelamente, o aumento de novos residentes, como profissionais estrangeiros e estudantes, abrem espaço para novos tipos de oferta imobiliária. Aos poucos, surge um novo conceito a ser estudado – a questão de um novo tipo de gentrificação apelidada ‘*studentification*’, referente ao arrendamento de quartos em casas de família e de moradia compartilhada (Barata-Salgueiro, 2017).

O fenômeno da gentrificação encontra amparo em muitos dos conceitos utilizados nos estudos urbanos que têm em sua gênese mecanismos para dar legitimidade às políticas neoliberais (Casgrain & Janoschka, 2013). Para citar alguns exemplos, os autores afirmam que termos diferentes como reabilitação urbana, revitalização urbana ou renovação urbana ocultam, por trás de um discurso eufemístico, a crescente mercantilização das cidades e a perpetuação das diferenças sociais em nível territorial. Assim, defendem que gentrificação é um fenômeno de reconquista das áreas centrais e consolidadas das cidades pelo poder econômico, principalmente quando se trata da apropriação desses espaços por agentes imobiliários privados e suas operações de capitalização do aluguel de terrenos; servindo para reproduzir a desigualdade entre classes nos níveis urbano e de bairro. Pode ser considerado um mecanismo cada vez mais intenso e central, típico da era contemporânea do capitalismo tardio e globalizado, que concentra seus esforços em

cimentar a dominação das classes ricas nos processos de reprodução da vida social (Casgrain & Janoschka, 2013).

As transformações conduzidas pela gentrificação ameaçam cada vez mais a coesão social e toda a noção de 'cidade', trazendo à tona novas formas de segregação, deslocamento e injustiça geográfica, levando os indivíduos com menos recursos financeiros a viver em lugares vistos como não atraentes (Fernandes, Carvalho, Chamusca, & Pinto, 2018).

2. O Aumento no Custo Habitacional em Lisboa

Entre 2012 e 2018, os preços da habitação para arrendamento em Lisboa aumentaram entre 13% e 36%, e para aquisição subiram até 46%, consoante as áreas da cidade, de que resulta, estima-se, uma taxa de esforço com a habitação situada entre 40% e 60% do rendimento familiar, quando os padrões comuns aconselham uma taxa de esforço até 30% (Mendes, 2018).

Adiante, serão analisados aqueles que são os principais fatores, referenciados em diversos estudos, como responsáveis pelo aumento do custo habitacional lisbonense. É importante notar que tais fatores não são singulares à Lisboa, eles também afetam outras cidades, sobretudo europeias.

2.1. O turismo e o arrendamento de curta duração

Turismo e gentrificação estão intimamente ligados às políticas neoliberais que, por meio de um discurso emanado pelos setores turístico, imobiliário e financeiro, que apostam num determinado tipo de crescimento econômico (Barata-Salgueiro, 2017). Ainda segundo a autora, tal crescimento encontra-se apoiado pelo governo municipal e tende a enfatizar os efeitos multiplicadores de valorização de propriedades que estavam desvalorizadas, da multiplicação de negócios e na possibilidade da oferta de ganhos extras para proprietários que alugam pisos. O objetivo é a produção do espaço para rendimento, sendo o investimento estrangeiro dominante na reativação do mercado após a crise econômica, mais expressivamente a partir de 2014 (Barata-Salgueiro, 2017).

Em Lisboa, um certo esgotamento do turismo de massas produziu novos espaços para a exploração turística que serviram à acumulação do capital e especulação imobiliária, tendo como foco os centros históricos (pela riqueza cultural e patrimonial), acompanhados de políticas urbanas de reabilitação ou revitalização (Barata-Salgueiro, 2017). O novo turista em busca de 'experiências' e 'emoções' únicas, sendo que a intervenção pública facilita a expansão deste fenômeno a medida

em que concentra o turismo nas regiões centrais e históricas da cidade (Graziano, 2013, apud Barata-Salgueiro, 2017).

A cidade passa a sofrer com uma crise de habitação, agravada pelo aumento da oferta de arrendamento de curta duração, voltada ao turismo, alavancada principalmente pelas plataformas digitais de locação (e.g. Airbnb¹ e congêneres). Segundo Cocola-Gant & Gago (2019), é importante compreender de que formas se pode harmonizar a função residencial com a função turística e também perceber as dimensões que se encontram na raiz destes impactos, que nos conduzem à análise das temáticas do turismo e das plataformas digitais, do investimento imobiliário com a crise de habitação.

Neste sentido, os mesmos autores consideram que estas plataformas online digitais deixaram de fazer parte da economia de partilha e são cada vez mais uma atividade profissionalizada, pois cada vez mais empresas se especializam na gestão destas habitações, a troco de uma percentagem do rendimento, recebendo turistas, realizando as limpezas e promovendo o imóvel. Para eles, o sistema de *ranking* e *reviews* do Airbnb, muito mais numerosos quando feitos por uma gestão de empresas especializadas, torna mais difícil para pessoas comuns competirem neste mercado.

Muitos dos ofertantes de aluguéis de curta duração oferecem o apartamento o ano inteiro (80%) e mais da metade (70%) possuem dois ou mais imóveis disponíveis na plataforma, ou seja, há um desvirtuamento do conceito de compartilhamento e sua apropriação pelo mercado, enquanto atividade profissional (Gago, 2018). Com isso, a função residencial do imóvel passa a ser transformada em função turística, levando a retirada de imóveis do mercado, o que contribui para a atual crise de habitação em Lisboa (Cocola-Gant, 2018).

Como uma forma de contenção ao excesso de oferta de estadias de curta duração, o governo português promulgou em 2014 a Lei do Alojamento Local, sendo sua primeira versão bastante flexível, possibilitando a exploração comercial por cidadãos de casas e quartos, bem como facilitava a abertura de albergues (Patrício, 2019). Tal Lei sofreu alteração em 2018, e esta revisão atendeu parcialmente às demandas da população residente, devido ao processo de gentrificação. As principais mudanças legais, segundo o autor, se relacionam ao aumento das áreas de contenção, ou seja, áreas onde a oferta de estadia de curta duração é limitada. Além disso, foi reforçada a fiscalização e concedido maior autonomia às Câmaras Municipais, para que elas pudessem restringir abertura de unidades de alojamento temporário (Patrício, 2019).

¹ O Airbnb é uma empresa multinacional, fundada em 2008, que propõe o compartilhamento de habitações, permitindo a pessoas anunciarem quartos ou imóveis inteiros através da plataforma online. Cidades como Berlim e Barcelona limitaram a disponibilidade de espaços pelo aplicativo; já Lisboa, num primeiro momento, foi na contramão e estabeleceu flexibilizar o controle do aluguel como forma de incentivar o turismo (O que é a Airbnb e como funciona?, 2019; "Lisboa vai na contramão de Berlim e Barcelona e se abre para o Airbnb", 2016).

De acordo com um estudo realizado pela Câmara Municipal de Lisboa, em 2018 havia 14.461 estabelecimentos de Alojamento Local (AL). Os tipos de AL contemplavam 114 moradias, 12.208 apartamento e 1.179 albergues, sendo que não foi possível georreferenciar outros 1.140 registros (Estudo Urbanístico em Lisboa, 2018). O mesmo estudo afirma que, em 50 anos, a cidade perdeu 300 mil habitantes e que o concelho de Lisboa tem a taxa de envelhecimento mais elevada de toda a área metropolitana, bem como a menor proporção de população jovem, o que se traduz numa taxa de crescimento natural negativa.

Assim, as políticas para o incentivo ao setor do turismo, conforme o estudo, impulsionam a dinamicidade da cidade. Este crescimento do turismo em Lisboa baseia-se em múltiplos fatores tais como: segurança face a destinos alternativos; incremento dos voos das companhias aéreas *low-cost*; relação qualidade/preço; autenticidade de cidade; proximidade a locais de interesse diversificados. Paralelamente, diversos prêmios internacionais recebidos pela cidade a nível internacional, o acolhimento de grandes eventos, a abertura de um novo terminal para receber cruzeiros, as medidas municipais implementadas para incentivar a reabilitação urbana e a competitividade da cidade, alavancaram a imagem da cidade no exterior e fazem com que a cidade receba cada vez mais turistas (Estudo Urbanístico em Lisboa, 2018).

2.1.1. Cidades onde o arrendamento de curta duração foi regulado

Almeja-se, aqui, exemplificar algumas medidas adotadas por cidades que sofreram problemas similares relacionados a gentrificação e a turistificação e onde houve políticas de habitação que regularam a questão destes novos formatos de alojamentos turísticos de curta duração.

Em Berlin, foi aprovada uma nova Lei em 2016 que estipulou que só se pode alugar até 50% do espaço das residências pelo que é chamado de ‘apartamento de férias de curta duração’, ou seja, alugar apenas metade dos quartos, e não a casa inteira (apenas em circunstâncias especiais e com autorização) (O'Sullivan, 2016; 2017). As multas, segundo as reportagens deste autor, podem chegar a € 100.000 para aqueles que desrespeitarem a Lei. Como resultado, as rendas na capital subiram na mesma média que no restante do país.

Em Viena, segundo Foerster (2019) foi aprovada uma nova Lei em dezembro de 2018 que redefine que proíbe o arrendamento de curto prazo da casa inteira em zonas declaradas como residenciais. Todavia, permite que o inquilino oferte quartos caso continue morando no apartamento, ou oferte o apartamento inteiro caso esteja de férias, desde que retorne posteriormente. A Lei também delimita que até 20% do espaço do edifício possa ser usado com esta finalidade, portanto os proprietários interessados devem verificar previamente qual o

percentual do edifício já está sendo utilizado com esta finalidade; as penalidades podem chegar a € 50.000 (Foerster, 2019).

Para além dos dois casos citados, o quadro abaixo exemplifica o caso de outras cidades em que houve a regulação dos arrendamentos de curta duração para fins turísticos, especificando o caso do Airbnb.

Quadro 1 – Cidades e regulações do Airbnb

Cidade / país	Regulação
Islândia	É preciso ter uma licença de € 70 para poder alugar a casa no Airbnb e não se pode ultrapassar 90 dias num ano, e dentro desses 90 dias não podem mais de 30 dias seguidos.
Amsterdã	Não é possível alugar um apartamento inteiro por mais de 60 dias. O Airbnb é responsável pela aplicação da lei.
Nova Iorque	É ilegal arrendar uma casa inteira, num complexo habitacional onde vivam 3 ou mais famílias, por menos de 30 dias. Em 2016, até a listagem de uma habitação desse tipo em websites, como o Airbnb, é proibida. Efeitos nas Rendas: Depois de um aumento de 10% entre janeiro de 2015 e setembro de 2016, nos 6 meses depois da aprovação das leis, as rendas diminuíram 5%.
São Francisco	Em fevereiro de 2015 tornou-se proibido alugar quartos ou casas inteiras por mais de 90 dias, sendo preciso registar a casa. Em novembro de 2016, para antigos proprietários ainda não registados ou novos proprietários, o limite baixou para 60 dias. Efeitos nas Rendas: A primeira lei de 2 de fevereiro 2015 não parece ter sido capaz de reverter a tendência de aumento. A segunda lei, de novembro de 2016 e com o apoio do Airbnb, parece ter sido capaz de estagnar as rendas.
Londres	É ilegal arrendar uma casa inteira por mais de 90 dias por ano sem uma licença específica para o efeito. O próprio Airbnb é responsável por obedecer a Lei. Efeitos nas Rendas: As rendas em Londres caíram 4.5% no ano seguinte à aprovação da lei.
Paris	É ilegal arrendar casas inteiras durante mais de 120 dias por ano ou arrendar casas que não sejam a residência principal sem uma licença específica e alteração do estatuto da habitação. Efeitos nas Rendas: Ajudadas por outras leis de controlo de rendas, o preço médio das rendas caiu 1.9%.

Fonte: Adaptado de “Aqui o Airbnb foi regulado. O que aconteceu ao arrendamento?, s.d.”

Ao que parece, ao limitar o período durante o ano e a percentagem do apartamento a ser alugado, tais regulações contribuíram para o controlar o aumento do valor dos aluguéis nestas cidades. Consequentemente, o serviço deixou de ser ofertado por empresas especializadas, que já não podiam ofertar o imóvel o ano inteiro, e passou a ser explorado pelos próprios residentes.

Lisboa, com a nova regulação dos AL de 2018 vai na mesma direção, apesar de que, antes de ela ter sido aprovada, já havia uma grande oferta de residências disponíveis para AL no mercado, portanto, é de se imaginar que tal mudança na Lei não irá reduzir os valores de arrendamento já bastante elevados, e seus efeitos deverão ser de controlar um pouco a subida dos preços. Todavia, a questão dos visto *gold* e o regime de RNH permanecem com efeitos especialmente sobre o aumento no valor de compra dos imóveis.

2.2. Alterações na legislação dos arrendamentos de longa duração

Além do AL, outro fator que contribuiu para o aumento do custo do arrendamento foi a revisão legislação que rege sobre os direitos do locatário e as possibilidades de despejos. Segundo

Mendes (2017a) a “Nova Lei de Despejos²”, imposta por meio da intervenção da Troika³, gerou uma virada neoliberal nas políticas urbanas, que passaram a se preocupar mais com as demandas do mercado. Neste caso, Lavadinho (2013) afirma que a essência desta Lei é acabar com os contratos celebrados antes de 1990, no prazo máximo de cinco anos, sem garantia de direitos dos inquilinos. Além disso, o autor ainda diz que são impostos mecanismos de atualização das rendas incompatíveis para muitos inquilinos, ignora o estado de conservação e as obras realizadas pelos inquilinos e permite o despejo indiscriminado sem as devidas garantias de defesa. Dessa forma, ocorre cada vez mais um processo de financeirização da habitação, que se torna cada vez mais um ativo financeiro (Barata-Salgueiro, 2017; Mendes, 2018).

Nesse aspecto, por mais que a reforma de arrendamento urbano ocorrida em 2006 não conseguisse trazer uma resposta para os problemas com que se debate o arrendamento urbano (como a dificuldade de realização de obras em imóveis arrendados e com um complexo moroso de procedimento de despejo), a nova Lei de 2012 colabora com a financeirização do mercado habitacional (Mendes, 2017a). Isso se dá, segundo o autor, pelo reforço da confiança nos senhorios de que o investimento em AL e outros tipos de alojamentos turísticos é mais rentável do que manter o imóvel alugado por longo período; facilitando assim o despejo, uma vez que basta o senhorio alegar que pretende ter a habitação novamente para sua residência ou de seus descendentes, ou ainda, alega que deseja realizar obras estruturais (o que é comum ser feito antes de passar a oferecer o imóvel para o mercado do turismo).

Se, por um lado, esta nova Lei atendeu a necessidade dos senhorios de retomar seus imóveis, uma vez que a legislação anterior praticamente tornava impossível o despejo, a reforma, a atualização da renda e a retomada do imóvel, por outro deixou desprotegidos os inquilinos, que foram obrigados a buscar novos imóveis dentro de um mercado com pouca oferta e bastante inflacionado. Parece não ter havido um equilíbrio entre as demandas dos proprietários e dos moradores locatários.

2.3. Os vistos e autorizações de residência para estrangeiros

Juntamente à regulação do alojamento de curta duração, tem-se também maior guinada governamental na atração do capital estrangeiro. O programa visto *gold*, ou Autorização de Residência para Atividade de Investimento⁴, lançado em 2012 pelo governo português com a

² Entenda-se aqui a Nova Lei do Arrendamento Urbano, de 2012.

³ Também conhecido como Memorando de Entendimento ou Plano da Troika – Acordo de Entendimento celebrado em maio de 2011 entre o Estado Português e o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, visando ao equilíbrio das contas públicas e ao aumento da competitividade em Portugal (Mendes, 2017a).

⁴ Que concede a possibilidade de investidores estrangeiros requererem uma autorização de residência para efeitos do exercício de uma atividade de investimento mediante o preenchimento de determinados requisitos, nomeadamente

justificativa de atração de investimentos internacionais, fez também crescer o preço dos imóveis em Lisboa.

Segundo Mendes (2017b), o visto *gold* foi criado com a escusa de atrair investimentos estrangeiros, possibilitando a cidadãos estrangeiros a residência em Portugal de forma simples e flexível, com requisitos bastante acessíveis e claros, sendo este programa claramente voltado a elite capitalista internacional. Essa autorização de residência, segundo o autor, permite ao investidor e sua família viver em Portugal e viajar livremente para a maioria dos países europeus, sendo hoje considerado um dos programas de residência mais atraentes para investidores de todo o mundo. Por meio desta modalidade de visto, os cidadãos de países terceiros podem solicitar a nacionalidade portuguesa após 5 anos da data da concessão da autorização de residência.

Entre 2012 a novembro de 2019, as Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) geraram ao governo português uma receita de aproximadamente 5 bilhões de euros, com a aquisição de imóveis a somar 4,4 bilhões de euros (Vives-Rubio, 2019). Desde a criação deste instrumento, segundo o autor, foram atribuídos 8.061 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018 e 1.099 em 2019. Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (4.424), seguida do Brasil (844), Turquia (370), África do Sul (318) e Rússia (290).

Além do visto *gold*, há outro programa que contribuí para a entrada de capital estrangeiro. Trata-se do programa para Residentes Não Habituais (RNH). Segundo Ferreira (2019), este regime pretende atingir os não residentes que adquiram uma residência permanente em Portugal, bem como residentes temporários, permitindo estes indivíduos se beneficiem de uma taxa de imposto especial sobre alguns dos seus rendimentos em Portugal, bem como de 'isenções de impostos sobre rendimentos de origem estrangeira'. A maior parte destes indivíduos é composta por reformados estrangeiros. Desta forma, muitos indivíduos que têm grande parte de seus rendimentos no exterior não pagam a tributação no respectivo país, devido a inexistência de dupla tributação. A tributação ocorre, durante um período de 10 anos, a uma taxa fixa de IRS de 20% sobre os rendimentos do trabalho auferidos em Portugal, para atividades consideradas de valor acrescentado (engenheiros, arquitetos, médicos, e muitas outras) (Ferreira R. F., 2019). Tal programa estimula que estrangeiros realizem investimentos (em geral a compra de um imóvel) em Portugal, contribuindo com o aumento dos custos de habitação.

Como alternativa para garantir o acesso à habitação aos cidadãos que trabalham em Lisboa, Cocola-Gant (2018) defende a necessidade regulação por meio da intervenção estatal, com uma política que altere a lei do arrendamento de acordo com os salários nacionais. Ele ainda entende

a realização de transferência de capitais, a criação de emprego ou compra de imóveis em áreas de necessária regeneração urbana (Mendes, 2017a).

que a solução não pode se dar por meio da construção de novas habitações, pois isso também traz como consequências a financeirização da habitação. E que o governo deveria eliminar o visto *gold* e o regime de RNH⁵ para limitar a atração de capitais meramente especulativos. Caso isso não ocorra, “para o capitalismo imobiliário, Lisboa continuará a ser uma oportunidade de extração de lucro e para nós a batalha diária é para não sermos expulsos da casa que habitamos ou para procurarmos uma casa digna” (Cocola-Gant A. , 2018, p. 10).

Com relação a questão da financeirização da habitação, não podemos deixar de entender o papel do capital imobiliário, aliado às políticas públicas (focadas do turismo e na entrada do investimento estrangeiro), desempenham para a acumulação do capital. Neste contexto, Barata-Salgueiro (2017) diz que são privilegiadas as camadas com maior poder aquisitivo em detrimento dos mais pobres, ou seja, aqueles que tem dinheiro para investir, para adquirir ou renovar propriedades ou iniciar negócios voltados a este novo público que desembarca em Lisboa. Já as famílias com menores rendimentos não podem acompanhar esta dinâmica e veem-se obrigadas a se deslocar para regiões mais distantes.

Assim, a provisão de moradia em Portugal não pode ser entendida em sua integralidade sem se considerar a articulação crescente com o mercado imobiliário e financeiro (Santos, 2019). Neste sentido, o Estado cria políticas que acarretam num cenário de crescimento econômico, caracterizado pela alta arrecadação de receitas do setor público e pela pujança do setor imobiliário.

No entanto, isso não traz consigo ganhos sociais, nem é distribuído entre todos os seus cidadãos. O que se percebe é uma acumulação de capital nas mãos de investidores internacionais, no poder público e em segmentos mais altos da sociedade portuguesa, em especial aqueles que tem capacidade de investimento ou de estabelecer parcerias com o capital estrangeiro. Neste contexto, a população com baixa ou média renda, residente nestes bairros “enobrecidos” pelo turismo, encontra-se numa situação de exclusão dessas políticas, uma vez que os seus rendimentos não crescem no mesmo patamar. Surgem aí, organizações sociais, entidades e movimentos, que buscam ter voz junto ao poder público para fazer valer suas demandas, que é o assunto a ser abordado no próximo tópico.

⁵ Em janeiro de 2020 o governo apresentou duas propostas de alteração do Orçamento de Estado para 2020, a primeira se refere a alteração no regime de visto *gold*, que seria eliminado para as áreas urbanas de Lisboa e Porto; e a segunda se refere a uma introdução na taxa de tributação dos RNH, que passariam a pagar 10% sobre os rendimentos de pensões estrangeiras (Mudanças nos vistos *gold* e regime dos Residentes Não Habituais fazem soar alarmes no setor, 2020). Todavia, devido à crise causada pela pandemia do Covid-19, a proposta referente aos vistos *gold* não foi aprovada até o momento (Pereira, 2020). Já a alteração tributária para os RNH que recebem pensões do exterior foi aprovada, contudo a taxa de 10% sobre o imposto da renda externa passará a valer apenas para os novos inscritos no programa RNH, preservando os antigos que já estão regularizados no respectivo regime de isenção (Aprovada taxa de IRS de 10% para reformados estrangeiros, 2020).

3. Os Movimentos Sociais

Em linhas gerais, o conceito de movimento social, segundo Ribeiro (s.d.) se refere à ação coletiva de um ou mais grupos organizados com o objetivo de alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus valores e ideologias, dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico, permeados por tensões sociais. Podem demandar a mudança, a transição ou mesmo revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social. O movimento faz ecoar a voz de um grupo de cidadãos que se encontra numa mesma situação, seja social, econômica, política, religiosa, entre outras.

Com um olhar sob a perspectiva histórico-social, Estanque (1999) lembra que muitas das revoluções sociais e políticas ao longo da história começaram por movimentos de caráter disperso e espontâneo. À medida que os movimentos vão se expandindo e ganhando força política, que se estruturam seus programas de orientação ideológica e se sedimentam as suas bases organizativas, tende a reforçar-se formalmente e, por isso, sobretudo nas sociedades democráticas ocidentais, as conquistas alcançadas pelos movimentos sociais caminham geralmente de par com a sua progressiva cooptação e enquadramento institucional. Foi o que aconteceu com os velhos movimentos sociais: movimento democrático, dos partidos políticos, dos direitos cívicos, operário e sindical.

A análise dos movimentos sociais no contexto português tem características peculiares que, segundo Estanque (1999) caracterizam o processo de modernização socioeconômica do país, que ocorre de forma tardia e repleto de contradições e ambiguidades. As principais características dos movimentos sociais portugueses são a “heterogeneidade das suas bases de apoio; o caráter localizado, disperso e efêmero, e o enquadramento comunitário; o radicalismo e a espectacularidade das ações; o esbatimento das ideologias pragmáticas; a orientação para a exposição mediática, em especial da televisão” (Estanque, 1999, p. 87).

Neste contexto, é possível imaginar que o governo nacional português e a classe política lisbonense formularam estratégias para alavancar o crescimento turístico, aquecer o mercado imobiliário e atrair o capital estrangeiro, sem consideraram os impactos causados pela gentrificação, seja por imprevisibilidade ou desconhecimento. A classe política, provavelmente, tinha conhecimento dos impactos sociais negativos, visto que vários estudos foram feitos para embasar as novas políticas impulsionadoras do crescimento econômico de Portugal por meio do capital internacional.

Todavia, o processo de gentrificação não é exclusivo de Lisboa, ele ocorreu e ocorre em outras cidades europeias que se voltaram ao turismo. Algumas capitais utilizaram e ainda utilizam estratégias e políticas participativas para responder às demandas da população residente, a

exemplo de Berlin, Viena e Barcelona (Mendes, 2017a). Ao que parece, o governo não deu a devida importância do impacto causado nos cidadãos residentes das áreas centrais ao beneficiar o espectro econômico em detrimento do impacto social.

Os movimentos sociais que surgem e, avessos às políticas impositivas do Estado, criam mecanismos adequados para assegurar e fazer valer direitos individuais ou coletivos, como o direito à moradia e habitação, defendidos pela Constituição Portuguesa. Não se trata de um privilégio, é um direito básico, segundo a ONU (Ferreira J. P., 2019). Todavia, crescem os casos de despejo em Portugal:

[...] a idosa que foi expulsa de sua casa por uma renda que não podia pagar. 82 anos, Nazaré, despejada em Janeiro, e com uma reforma de 475 euros. Em Fevereiro é notícia que, em cinco anos, 238 famílias foram despejadas no Porto. Em Março, as Associações de Moradores pedem a eliminação dos juros de mora de 50% dos valores de rendas em atraso e ficamos a saber que houve “980 despejos em 2018 em Portugal”. Em Abril, conhecemos a Rita Vieira, que com duas filhas e a ganhar o salário mínimo ficou excluída do concurso para uma casa municipal em Lisboa. Em Maio, um homem, que teve recentemente um enfarte, acompanhado da sua esposa, portadora de doença de Crohn, e os seus dois filhos são despejados de uma casa da Câmara de Lisboa que ocupavam “ilegalmente”. Em Junho, a Câmara Municipal da Amadora avança com as demolições na Quinta da Lage e deixa famílias inteiras desamparadas e sem solução. É, então, legítima a pergunta: “Que espécie de direito é este?”. A uns recusa casa e a outros obriga a apertar o cinto sistematicamente (Ferreira, 2019, 6º paragrafo).

Tal cenário gera revolta na população, que começa a se organizar coletivamente e, a partir daí, brotam os movimentos sociais. O Movimento Morar em Lisboa, por exemplo, reúne atualmente cerca de 40 entidades, dentre elas fundações, associações de moradores etc., e outras lideranças, entre professores universitários, pesquisadores, arquitetos, geógrafos, sociólogos, antropólogos, dentre outros especialistas (Website Movimento Morar em Lisboa, 2019). Forma assim um time multidisciplinar e com uma organização descentralizada. As demandas desses movimentos vão ao encontro do que se entende por participação democrática dos atores sociais.

4. A Demanda por Democracia Participativa

Os movimentos sociais almejam, democraticamente, ter suas demandas ouvidas pelos governantes e legisladores públicos, buscando legitimidade e participação na formulação de propostas e ações que afetam o espaço social. Cabe, assim, diferenciar os dois conceitos de democracia. Segundo Bobbio (2000, p. 56) “a expressão ‘democracia representativa’ significa genericamente que as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte mas por pessoas eleitas para esta finalidade”. Já “a democracia participativa” retoma o conceito rousseauiano de povo, povo - ícone, o povo do contrato social, onde a democracia é compreendida como o regime que possibilita a participação dos governos na formação da vontade governativa” (Amaral, 2001, p. 20).

A democracia participativa é uma das principais formas por meio das quais a emancipação social está sendo reinventada no início do século XXI. De acordo com Avritzer e Santos (2003), em lugar de se satisfazer com a oposição entre um conceito procedimental e um conceito substantivo (geralmente marxista) de democracia, adota uma abordagem baseada em um critério social e deliberativo, reconhecendo que novos atores deveriam ser levados em conta no processo democrático e torna claro que uma abordagem procedimental não pode ser utilizada para justificar uma forma elitista de democracia. Os autores concluem que o processo de democratização fez surgir, com a introdução de novos atores na cena política, o debate em favor de um sentido para a democracia e para a constituição de uma nova gramática social e institucional para ela.

Neste contexto, os autores ainda destacam que a reinvenção da democracia participativa está ligada ao processo de democratização dos quais estes países passaram, lembrando que muitos países, sobretudo do hemisfério sul, pós-segunda guerra mundial, não estiveram no chamado campo democrático. Em Portugal o regime ditatorial vigorou por 48 anos e iniciou a chamada terceira onda de democratização ainda nos anos 70. Até 1975, segundo os autores, Moçambique viveu sob o jugo colonial e a África do Sul, até ao final da década de 1980, sob o regime do apartheid. Já o Brasil esteve, por algum tempo, no campo democrático, alternando períodos autoritários e períodos democráticos até 1985, quando se encerra o período ditatorial. A exceção fica por conta da Índia, o único dos países que permaneceu democrático durante todo o período, apenas interrompido pela declaração do estado de emergência em 1977. Ainda assim, foi só com a chamada “terceira onda de democratização” que experiências participativas se tornaram possíveis (Avritzer & Santos, 2003).

No caso de Portugal, Arriscado e Serra (apud Avritzer & Santos, 2003) mostram como, durante a crise revolucionária por que passou o país após o derrube do regime autoritário, redefiniu-se a ideia de direitos e condições a habitação, criando a assim chamado ‘direito ao lugar’. O movimento participativo em torno da moradia foi posto em causa logo que terminou o curto período da crise revolucionária. “[...] a memória oficial da Revolução procurou apagar ativamente todos os episódios que, de alguma forma, apontassem para a possibilidade de um modo alternativo de organização da sociedade ou de envolvimento dos cidadãos no processo político” (Arriscado e Serra, apud Avritzer & Santos, 2013, s.p.).

Parece haver uma vulnerabilidade na participação democrática. As formas de participação cidadã, em Portugal, nos processos de planejamento urbano e territorial, analisados por Guerra (2000), demonstram em que medida a participação pode se transformar um processo de controle social organizado *top-down* (de cima para baixo), onde os interesses de atores com maior poder encontram uma nova forma de fazer prevalecer seus interesses. A autora defende que haja uma integração dessas formas de participação em processos mais amplos de negociação social, onde

diferentes interesses estejam adequadamente representados, uma proposta que seria ‘de uma democracia de gestão para uma democracia de projeto’.

Ao que se vê, podemos perceber que o processo de participação social está historicamente e culturalmente atrelado ao processo de democratização. No caso português, as formas de participação são desqualificadas ao final de um processo de disputa pela hegemonia da forma democrática, no qual as forças conservadoras tendem a conseguir impor o seu modelo (Avritzer & Santos, 2003).

Este quadro histórico-social da democracia participativa e dos movimentos sociais, analisados neste tópico, nos permite perceber como a estrutura destes movimentos ainda é frágil em Portugal em termos de participação no processo político.

Podemos retomar ao Movimento Morar em Lisboa, para exemplificar melhor a questão. Tal movimento social almeja fazer a ligação entre a democracia participativa e a democracia representativa, ou seja, entre a participação popular e cívica entre do cidadão, organizado ou não, livre, e conseguir com uma plataforma fazer chegar essa voz, uma voz unanime e unitária, junto do poder político (Website Movimento Morar em Lisboa, 2019).

Conclusões

A gentrificação da cidade de Lisboa encontra-se associada ao crescimento do turismo e das políticas públicas de captação de investimentos estrangeiros, em especial do aquecimento do setor imobiliário incentivado pelo visto *gold* e da regulação dos RNH. Em paralelo, a questão dos ALs, impulsionada sobretudo pelo Airbnb, incentivou a oferta do aluguel de curta duração, que é mais vantajoso financeiramente para os senhorios. Essa situação levou a redução da oferta de residências para o aluguel de longa duração e ao desalojamento de parte da população local, que não tem condições de arcar com os novos custos impostos pelo mercado, voltado cada vez mais para o setor turístico.

Paralelamente, os processos de revitalização levaram a remodelação de edifícios em bairros históricos, com vistas a expansão do turismo e da oferta de novas residências ao mercado imobiliário direcionadas ao público estrangeiro, acarretando a substituição de uma população e de um comércio locais para uma nova classe, com maior poder aquisitivo. Como consequência, ocorre um desalojamento de muitos cidadãos da classe trabalhadora, de famílias e população mais idosa, que se veem obrigadas a mudar para regiões periféricas da cidade.

A financeirização na produção do espaço urbano ganha espaço com estes investimentos, que tem como propósito a exploração para rendimento, e a propriedade privada passa assim a ser

cada vez mais um produto, um investimento com liquidez que pode ser transacionado, acentuando as desigualdades no acesso à habitação.

Tal situação faz ecoar na voz de alguns cidadãos o pedido de socorro e de apoio. A união entre entidades, cidadãos, lideranças locais e especialistas, faz surgir movimentos sociais, que não necessariamente buscam o enfrentamento e o conflito com o poder público e político, mas o diálogo, a alternativa da democracia participativa, para o atendimento às suas importantes demandas sociais.

A discussão em torno da democracia e da cidadania parte do pressuposto de que é preciso reforçar os mecanismos democráticos da sociedade atual sob pena de ver agravar a desigualdade de oportunidades. Esta concepção traz consigo uma grande crença na capacidade dos indivíduos, sejam eles atores individuais ou coletivos, das organizações e das instituições, de serem capazes de inventar novos campos de exercício democrático.

Por fim, para compreender melhor as dimensões dos movimentos sociais que lutam pela habitação em Lisboa (e também em Portugal, de forma geral) seria relevante a realização de pesquisa exploratória que, para além da revisão bibliográfica, considere a opinião das lideranças destes movimentos e entidades para entender essa dinâmica, analisando suas complexidades e ações junto à população residente, poder político, media, para a formação da opinião pública etc.

Referências

- "Lisboa vai na contramão de Berlim e Barcelona e se abre para o Airbnb". (2016). Acesso em 01 de Mai de 2020, disponível em "The Washington Post", acessado em Gazeta do Povo: www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/futuro-das-cidades/lisboa-vai-na-contramao-de-berlim-e-barcelona-e-se-abre-para-o-airbnb-9wm9sngsx34nxrecyxoqgxchu/
- Amaral, R. (2001). A democracia representativa está morta; viva a democracia participativa. Em E. R. GRAU, & W. S. GUERRA FILHO, *Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides*. São Paulo: Malheiros. Fonte: <https://pt.scribd.com/document/144889722/A-democracia-representativa-esta-morta-viva-a-democracia-participativa>
- Aprovada taxa de IRS de 10% para reformados estrangeiros*. (5 de Fev de 2020). Acesso em 16 de Abr de 2020, disponível em RTP Notícias: www.rtp.pt/noticias/economia/aprovada-taxa-de-irs-de-10-para-reformados-estrangeiros_n1202922
- Aqui o Airbnb foi regulado. O que aconteceu ao arrendamento?* (s.d.). Acesso em 4 de Abr de 2020, disponível em Morar em Lisboa: <http://moraremlisboa.org/2017/08/30/aqui-o-airbnb-foi-regulado-o-que-aconteceu-ao-arrendamento/>
- Avritzer, L., & Santos, B. d. (03 de nov de 2003). Para ampliar o cânone democrático. *Revista Crítica de Ciências Sociais n. 118*. Fonte: www.eurozine.com/para-ampliar-o-canone-democratico/

- Barata-Salgueiro, T. (13 de Set de 2017). Alojamentos Turísticos em Lisboa. *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 21(578).
doi:<https://doi.org/10.1344/sn2017.21.18587>
- Bobbio, N. (2000). *O futuro da democracia*. São Paulo. 10ª Ed.: Paz e Terra.
- Carvalho, L., Chamusca, P., Fernandes, J., & Pinto, J. (2019). Gentrification in Porto: floating city users and internationally-driven urban change. *Urban Geography*, 40(4), 565-572.
doi:10.1080/02723638.2019.1585139
- Casgrain, A., & Janoschka, M. (2013). Gentrificación y resistencia en las ciudades latinoamericanas. El ejemplo de Santiago de Chile. *Andamios vol.10 no.22. ISSN 1870-0063*. Acesso em 1 de May de 2020, disponível em www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632013000200003&script=sci_arttext&lng=en
- Cocola-Gant, A. (2018). O capitalismo imobiliário e a crise da habitação em Lisboa. *Le Monde Diplomatique*, nº 136, 10-11. Fonte: www.researchgate.net/publication/323358001_O_capitalismo_imobiliario_e_a_crise_da_habitacao_em_Lisboa
- Cocola-Gant, A., & Gago, A. (2019). Airbnb, investimento imobiliário e a crise de habitação em Lisboa. Em A. Estevens, F. Matos, & S. Neuparth, *Criar Corpo, Criar Cidade Vol. 2* (pp. 15-22). Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa. doi:10.33787/CEG20190024
- Costa, E. (4 de Abr de 2016). *COURB Instituto de Urbanismo Colaborativo*. Acesso em 5 de Abr de 2020, disponível em O que é Gentrificação e por que você deveria se preocupar com isso: www.courb.org/pt/o-que-e-gentrificacao-e-por-que-voce-deveria-se-preocupar-com-isso/
- Estanque, E. (1999). Ação colectiva, comunidade e movimentos sociais: para um estudo dos movimentos de protesto público. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n. 55, 85-111. Fonte: <http://hdl.handle.net/10316/10832>
- Estudo Urbanístico em Lisboa*. (2018). Acesso em 29 de Abr de 2020, disponível em www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/outros-estudos-e-planos/estudo-urbanistico-do-turismo-em-lisboa
- Fernandes, J., Carvalho, L., Chamusca, P., & Pinto, J. (2018). Gentrification in Porto: problems and opportunities in the past and in the future of an internationally open city. *GOT, Revista de Geografia e Ordenamento do Território*, 15, 177-198.
doi:<https://dx.doi.org/10.17127/got/2018.15.008>
- Ferreira, J. P. (21 de jun de 2019). *Habitação, o direito constitucional de morar (e de viver) que está por cumprir*. Acesso em 03 de Mai de 2020, disponível em Publico: www.publico.pt/2019/06/21/sociedade/opiniao/habitacao-direito-constitucional-morar-viver-cumprir-1876671
- Ferreira, R. F. (19 de fev de 2019). *O regime dos Residentes Não Habituais (RNH) e o Programa Regressa*. Acesso em 02 de Mai de 2020, disponível em Bom dia Europa: <https://bomdia.eu/o-regime-dos-residentes-nao-habituais-rnh-e-o-programa-regressar/>
- Foerster, M. (2019 de may de 2019). *Vienna Building Code: new provision renders short-term letting illegal*. Acesso em 4 de mai de 2020, disponível em International Law Office: www.internationallawoffice.com/Newsletters/Real-Estate/Austria/Graf-Pitkowitz-

Rechtsanwalte-GmbH/Vienna-Building-Code-new-provision-renders-short-term-letting-illegal#

- Gago, A. (2018). O aluguer de curta duração e a gentrificação turística em Alfama, Lisboa. *Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território*. Fonte: <http://hdl.handle.net/10451/32753>
- Gant, A. C. (2018). O capitalismo imobiliário e a crise de habitação em Lisboa. *Monde Diplomatique*. Acesso em 3 de Mai de 2020, disponível em www.researchgate.net/publication/323358001_O_capitalismo_imobiliario_e_a_crise_da_habitacao_em_Lisboa
- Guerra, I. (dez de 2000). O Planeamento Estratégico das Cidades: Organização do Espaço e Acção Coletiva. *Cidades - Comunidades e Territórios*, 37-55. Fonte: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/3288/1/Cidades2000-1_Guerra.pdf
- Lavadinho, R. (2013). *A nova Lei do Arrendamento*. Acesso em 6 de Abr de 2020, disponível em Seara Nova: www.searanova.publ.pt/pt/1724/nacional/434/A-nova-Lei-do-Arrendamento.htm
- Mendes, L. (maio/agosto de 2017a). Gentrificação turística em Lisboa: neoliberalismo, financeirização e urbanismo austeritário em tempos de pós-crise capitalista 2008-2009. *Caderno Metrópolis*, 479-512. doi:<http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2017-3906>
- Mendes, L. (jul/dez de 2017b). Manifesto antigentrificação redux. *Revista do NIEP-Marx*, 322-337. Fonte: <http://hdl.handle.net/10451/40301>
- Mendes, L. (01 de ago de 2018). *Gentrificação e turistificação da cidade ou... É a financeirização da habitação*. Acesso em 2 de Mai de 2020, disponível em Jornal Economico: <https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/gentrificacao-e-turistificacao-da-cidade-ou-e-a-financeirizacao-da-habitacao-estupido-340218>
- Mudanças nos vistos gold e regime dos Residentes Não Habituais fazem soar alarmes no setor*. (Jan de 29 de 2020). Acesso em 22 de Mar de 2020, disponível em Idealista News: www.idealista.pt/news/financas/investimentos/2020/01/28/42237-mudancas-nos-vistos-gold-e-no-regime-fiscal-dos-residentes-nao-habituais-faz-soar-o
- O que é a Airbnb e como funciona?* (2019). Acesso em 12 de Mai de 2020, disponível em Airbnb: www.airbnb.pt/help/article/2503/o-que-%C3%A9-a-airbnb-e-como-funciona
- O'Sullivan, F. (01 de dez de 2016). *The City With the World's Toughest Anti-Airbnb Laws*. Acesso em 04 de Abr de 2020, disponível em City Lab: www.citylab.com/equity/2016/12/berlin-has-the-worlds-toughest-anti-airbnb-laws-are-they-working/509024/
- O'Sullivan, F. (15 de feb de 2017). *In Germany's Priciest Cities, Renters Should Finally Get Some Relief*. Acesso em 4 de Abr de 2020, disponível em City Lab: www.citylab.com/equity/2017/02/munich-berlin-hamburg-rent-housing-costs/516789/
- Patrício, I. (02 de dez de 2019). *Esta é a nova lei do alojamento local. Saiba tudo o que vai mudar*. Acesso em 2 de Mai de 2020, disponível em Eco.Sapo: <https://eco.sapo.pt/2018/07/21/esta-e-a-nova-lei-do-alojamento-local-saiba-tudo-o-que-vai-mudar/>
- Pereira, S. S. (4 de 12 de 2020). *Vistos gold sem revisão (para já) podem ser salvação do imobiliário*. Acesso em 1 de Abr de 2020, disponível em Dinheiro Vivo: www.dinheirovivo.pt/economia/vistos-gold-sem-revisao-para-ja-podem-ser-salvacao-do-imobiliario/

- Ribeiro, M. B. (2017). O Impacto do Turismo no Centro Histórico de Lisboa. *Dissertação para obtenção do grau de mestre em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território*. Universidade Nova de Lisboa. Fonte: <http://hdl.handle.net/10362/30068>
- Ribeiro, P. S. (s.d.). *Movimentos sociais: breve definição*. Acesso em 2 de Mai de 2020, disponível em Brasil Escola: <https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/movimentos-sociais-breve-definicao.htm>
- Santos, A. C. (2019). *A Nova Questão da Habitação em Portugal*. Lisboa: Actual Editora.
- Vieira, A. B., Botelho, C., Braga, J., Guterres, A. B., Duarte, L., Gago, L., & Mendes, L. (03 de jun de 2016). “*Quem vai poder morar em Lisboa?*” *Da gentrificação e do turismo à subida no preço da habitação: causas, consequências e propostas*. Acesso em 9 de Abr de 2020, disponível em Morar em Lisboa: <http://moraremlisboa.org/2017/02/19/vai-poder-morar-lisboada-gentrificacao-do-turismo-subida-no-preco-da-habitacao-causas-consequencias-propostas/>
- Vives-Rubio, E. (13 de nov de 2019). “*Vistos gold*”: *Investimento desce 19% para 59,9 milhões*. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em Publico: www.publico.pt/2019/11/13/economia/noticia/vistos-gold-investimento-desce-19-599-milhoes-1893546
- Website Movimento Morar em Lisboa*. (2019). Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em <http://moraremlisboa.org/>